

La reducción de desigualdades en los municipios de la Comunidad de Madrid en el marco de la Agenda 2030

ENTREGABLE 2

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Comunidad
de Madrid

UAM
Universidad Autónoma
de Madrid

uc3m UAM

Este informe forma parte del proyecto “Hacia la consolidación de ciudades inclusivas, un desafío para Madrid” financiado por la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid a través del Fondo Social Europeo de la Unión Europea (Proyecto H2019/Hum-5744)

Autores: Sánchez, Flor; Suárez, Marta; Rodríguez-Pomeda, Jesús; Casani, Fernando

DOI: 10.5281/zenodo.8154881

Equipos de investigación e investigadores asociados al Proyecto H2019/Hum-5744

El informe corresponde al desarrollo de los objetivos propuestos en el proyecto al equipo Sociedad y Universidad (SOCYUN) de Universidad Autónoma de Madrid. <https://universidadysociedad.com/en/home/>. En su desarrollo han participado los investigadores del grupo que participan en este proyecto (Flor Sánchez, Fernando Casani, Jesús Rodríguez Pomeda, Angélica Sandoval) y los Técnicos de apoyo contratados en el mismo (Marta Suárez y Emily Guerra)

Otros equipos de investigación asociados al proyecto:

- Laboratorio de Estudios Métricos de la Información (LEMI) de la Universidad Carlos III.
- Laboratorio de Socioecosistemas de la Universidad Autónoma de Madrid

Los equipos de investigación del proyecto forman parte de INAECU. <https://www.inaecu.com/> Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad

- Otros colaboradores: Raffaele Sisto (Smart&City Solutions)

Índice

1	Introducción	1
2	Objetivos del estudio	2
3	Metodología	2
3.1	Municipios considerados en el estudio	3
3.2	Selección de los indicadores y recogida de datos	4
3.3	Análisis de datos	5
3.3.1	Normalización de los datos	5
3.3.2	Cálculo del índice para evaluar el ODS 10	6
3.3.3	Clasificación de los indicadores en niveles de desarrollo	6
3.3.4	Estadísticos descriptivos.....	7
3.3.5	Análisis de la contribución de cada indicador al índice del ODS 10	7
3.3.6	Comparaciones entre municipios.....	7
3.3.7	Análisis de la evolución temporal del ODS 10	7
4	Resultados	8
4.1	Indicadores seleccionados para medir la situación de los municipios en el ODS 10. Análisis descriptivo.	8
4.1.1	Población por debajo del umbral de pobreza	8
4.1.2	Índice de Atkinson	9
4.1.3	Integración laboral de extranjeros	9
4.1.4	Índice de Gini	10
4.1.5	Índice de dependencia	10
4.1.6	Renta mediana.....	10
4.1.7	Concentración de la riqueza	11
4.2	Composición del índice del ODS 10	12
4.2.1	Correlaciones entre los indicadores y el índice del ODS 10	12
4.2.2	Situación de los municipios en el ODS 10 considerando el conjunto de indicadores.....	13
4.3	Comparación de la situación entre municipios en cada uno de los indicadores analizados en función de su tamaño	13
4.4	Comparación de la situación entre los municipios en cada uno de los indicadores seleccionados según áreas geográficas	16
4.5	Evolución de la situación de los municipios de la Comunidad de Madrid en el ODS 10.....	20

5	Conclusiones.....	23
6	Referencias.....	26
	Anexo I: Umbrales utilizados para la normalización de los indicadores y para determinar el nivel de desarrollo de los municipios en los indicadores seleccionados	27
	Anexo II: Nivel de desarrollo del ODS 10 por municipios.....	28

1 Introducción

En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Este documento constituye el compromiso alcanzado a nivel internacional para luchar contra la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas en todo el mundo. En él se definen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluyen cuestiones como la erradicación de la pobreza, la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático o el diseño de nuestras ciudades.

Desde su concepción, la Agenda reconoce el papel clave de los municipios en la planificación, ejecución y rendición de cuentas en el cumplimiento de los ODS. A este respecto, la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 (2020), en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, publicó una “Guía para la localización de la Agenda 2030”. Esta guía pretende ser una hoja de ruta para contextualizar los ODS en cada uno de los territorios, con un enfoque de “abajo hacia arriba”, para que desde la implementación local de los ODS permita avanzar en su consecución a nivel provincial, autonómico, estatal y global. Por otra parte, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN) lleva monitorizando desde hace años el cumplimiento de los ODS en el territorio español. A nivel local, publica bianualmente un informe sobre “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas” adaptando la metodología utilizada a nivel internacional al contexto local de cada territorio. Entre los resultados del último informe publicado (REDS, 2020) destaca que la mayoría de las ciudades avanzan en el cumplimiento de los 17 ODS en una transición progresiva hacia la sostenibilidad. Los ODS en los que se aprecian mayores avances son el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 4 (Educación de calidad), seguidos del ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

La evaluación del cumplimiento de los ODS a nivel local también se ha llevado a cabo en la Comunidad de Madrid por otros autores (Navarro, 2019; Sisto y Benayas, 2021), utilizando diversos indicadores que evalúan el cumplimiento de cada uno de los ODS.

La reducción de desigualdades u ODS 10 en la Agenda 2030. Las competencias de los ayuntamientos

En cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que componen la Agenda 2030 se proponen diversas metas a lograr en 2030. La consecución de tales metas concierne a instituciones de distinto nivel: gobiernos estatales y locales, instituciones públicas, y organizaciones empresariales. En este estudio nos hemos centrado en los gobiernos locales o ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Entre las metas que persigue el ODS 10 dentro de la Agenda, hemos identificado aquellas cuyo logro podría ser asumido

por los ayuntamientos desde las competencias de gobierno que tienen atribuidas, a través de políticas municipales y estrategias específicas. Estas metas son:

- 10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.
- 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
- 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
- 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
- 10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos reglamentos.

Este estudio, con la metodología empleada y que se explica en los siguientes apartados, se centra principalmente en las metas 10.2 y 10.4.

2 Objetivos del estudio

- Identificar la situación de los municipios de la Comunidad de Madrid con más de 5.000 habitantes en el ODS 10 “reducción de la desigualdad” aplicando una serie de indicadores utilizados en estudios previos.
- Comparar los municipios en cuanto a la situación en el ODS 10 en función de su tamaño.
- Comparar los municipios en cuanto a reducción de la desigualdad en función del área geográfica en la que se localizan.
- Analizar los avances de la situación de los municipios en el ODS 10.

En las siguientes secciones se detalla la metodología utilizada, especificando los municipios que se han incluido en el análisis, los indicadores utilizados, el procedimiento de cálculo del índice para medir la reducción de la desigualdad (ODS 10), los análisis estadísticos llevados a cabo y los resultados obtenidos.

3 Metodología

Para la realización de este informe se ha tomado como base la metodología empleada en el informe “Los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030” (Sisto y Benayas, 2021). Estos autores analizan el nivel de desarrollo de los municipios de la Comunidad de Madrid con más de 5.000 habitantes en cuanto al cumplimiento de los ODS siguiendo la metodología desarrollada globalmente por la *Sustainable Development*

Solutions Network (SDSN) (Lafortune et al., 2018) y utilizando como base el conjunto de indicadores del informe de 2018 de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) a nivel nacional (Sánchez de Madariaga et al., 2018).

3.1 Municipios considerados en el estudio

En este estudio se han analizado los 81 municipios de la Comunidad de Madrid que tienen más de 5.000 habitantes. Para realizar comparaciones entre los municipios en los indicadores analizados, los 81 municipios han sido agrupados según el tamaño de su población y el área geográfica en la que se encuentran situados. En cuanto a la población los municipios se han dividido en 3 categorías: entre 5.000 y 10.000 habitantes, entre 10.000 y 60.000 habitantes y más de 60.000 habitantes (Figura 1).

Figura 1. Población de los municipios de la Comunidad de Madrid.

Para hacer la clasificación por áreas geográficas se ha tomado como referencia el informe “Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. Análisis de los municipios por conglomerados” elaborado por la Comunidad de Madrid en 2016 (Olías de Lima Gete, 2016). En este informe se agrupan los 179 municipios de la Comunidad de Madrid según criterios de proximidad o similitud estadística en cuanto a sus características de empleo y comportamiento sectorial de su actividad económica. En el trabajo que se presenta solo analizamos 81 municipios, por lo que aquellas agrupaciones que solo contienen uno o dos municipios de los estudiados se han unido a otras cercanas geográficamente y con características similares. La agrupación final puede verse en la Tabla 1.

Tabla 1. Municipios estudiados clasificados según áreas geográficas.

Área geográfica	Municipios
Cinturón Periférico Norte y Oeste	Alpedrete, Becerril de la Sierra, Brunete, Cercedilla, Cobaña, Collado Mediano, Colmenarejo, El Boalo, El Escorial, El Molar, Fuente el Saz de Jarama, Guadalix de la Sierra, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Moralarzal, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo
Cinturón contiguo metropolitano del Norte y Oeste	Algete, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Galapagar, TorreloDONEs, Villaviciosa de Odón
Cinturón metropolitano consolidado del Norte y Oeste	Alcobendas, Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos
Cinturón metropolitano zona Este	Arganda del Rey, Coslada, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz
Cinturón periférico Corredor del Henares	Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Loeches, Meco, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio, Villalbilla
Cinturón periférico zona Sur-Este (eje carretera A3)	Campo Real, Colmenar de Oreja, Nuevo Baztán, Villarejo de Salvanes
Cinturón periférico zona Sur (eje Chinchón-Aranjuez)	Aranjuez, Chinchón, Ciempozuelos, Morata de Tajuña, San Martín de la Vega
Cinturón periférico zona Suroeste	Arroyomolinos, Cubas de la Sagra, El Álamo, Griñón, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Villa del Prado
Cinturón metropolitano consolidado zona Sur	Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, Valdemoro
Municipio de Madrid	Madrid

3.2 Selección de los indicadores y recogida de datos

En este informe se evalúan y clasifican los municipios de la Comunidad de Madrid en cuanto a su situación en el desarrollo en el ODS 10 “reducción de la desigualdad”. Para ello se han utilizado los 7 indicadores propuestos por Sisto y Benayas (2021) que se muestran en la

Tabla 2. Los datos fueron obtenidos de diversas fuentes de información de acceso público que ofrecen datos a nivel municipal y actualizados anualmente, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco de datos municipal y zonal de la Comunidad de Madrid (ALMUDENA), la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y la Agenda Urban Española del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La búsqueda y recogida de datos se ha llevado a cabo entre noviembre y diciembre de 2022, momento en que estaban disponibles para su consulta los datos de los años 2020 o 2021 dependiendo del indicador, años que se toma como referencia, excepto para el

índice de Atkinson y el indicador concentración de la riqueza, para los que solo hay datos publicados hasta el año 2016.

Tabla 2. Descripción de los indicadores seleccionados para medir la reducción de la desigualdad (ODS 10).

Nombre del indicador	Descripción	Unidad	Fuente	Año	Impacto en la reducción de la desigualdad
Población por debajo del umbral de pobreza	Población con ingresos por unidad de consumo por debajo del 50% de la mediana.	%	INE	2020	Negativo
Índice de Atkinson	Índice Atkinson 0,5. Evalúa la desigualdad en el nivel de ingresos per cápita.	Índice	FEDEA	2016	Negativo
Integración laboral de extranjeros	Porcentaje de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral frente al total de extranjeros censados.	%	ALMUDENA	2021	Positivo
Índice de Gini	Índice de Gini. Evalúa la desigualdad en el nivel de ingresos per cápita.	Índice	INE	2020	Negativo
Índice de dependencia	Número de niños (0-14 años) y número de mayores (más de 65 años) por cada 100 adultos en edad de trabajar (15-64 años).	%	Agenda Urbana Española	2021	Negativo
Renta mediana	Renta mediana de la población	€	INE	2020	Positivo
Concentración de la riqueza	Concentración de la renta local entre el 1% de los declarantes con mayores ingresos de cada municipio.	%	FEDEA	2016	Negativo

3.3 Análisis de datos

En esta sección se explica cómo se han normalizado los indicadores y se ha calculado el índice para evaluar el ODS 10, así como los análisis estadísticos realizados. Todos los análisis se han llevado a cabo utilizando SPSS v.28.

3.3.1 Normalización de los datos

Cada indicador se ha normalizado utilizando el método de mínimo y máximo (OECD y JRC, 2008) y se ha reescalado de 0 a 100, siguiendo la fórmula:

$$x' = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \cdot 100$$

donde x' es el indicador normalizado y x es el indicador sin normalizar, mientras que \min y \max son los valores umbrales mínimo y máximo para cada indicador.

El umbral máximo de cada indicador se ha determinado utilizando un árbol de decisión de seis pasos:

- Umbrales máximos y objetivos cuantitativos aplicados en el informe de REDS.
- Objetivos cuantitativos absolutos detallados en las metas de los ODS.

- Cuando no hay un objetivo de ODS explícito disponible, se ha establecido el límite superior al acceso universal o la privación cero.
- Objetivos adquiridos o predefinidos normativamente (que deben alcanzarse en 2030 o anteriormente).
- Si ninguno de los anteriores estuviera disponible, pero existen datos adoptados internacionalmente, se ha utilizado el promedio de los cinco principales países de la OCDE o la referencia internacional equivalente.
- Para todo lo demás, se ha utilizado el promedio de las cinco principales ciudades con mejor rendimiento.

Los umbrales mínimos se han establecido siguiendo el siguiente árbol de decisiones:

- Umbrales mínimos aplicados en el informe de REDS.
- Cuando existan datos, se ha utilizado el percentil 2,5 más bajo de la referencia internacional.
- Percentil 2,5 de las ciudades caso de estudio.

En el caso de la renta mediana, los umbrales se han establecido para cada uno de los tres grupos de municipios según su población: más de 60.000 habitantes, entre 10.000 y 60.000, entre 5.000 y 10.000 habitantes.

Para más detalle de los criterios y los umbrales mínimos y máximos que se han utilizado para cada indicador se puede consultar el Anexo I.

3.3.2 Cálculo del índice para evaluar el ODS 10

Para determinar el avance de cada municipio de la Comunidad de Madrid en la consecución del ODS 10 se ha calculado la media aritmética de los 7 indicadores normalizados. De esta forma, obtenemos un índice para evaluar el ODS 10 con un valor de 0 a 100 que nos indica la posición relativa de cada municipio en cuanto a la consecución del ODS.

3.3.3 Clasificación de los indicadores en niveles de desarrollo

Además del valor del índice para evaluar el ODS 10, a cada municipio se le ha asignado un color dependiendo de la puntuación en el índice y en cada uno de los indicadores utilizados para medirlo. La escala tiene 4 colores según intervalos de puntuación. De mayor a menor puntuación los colores son verde, amarillo, naranja y rojo.

Para definir los intervalos se han definido diferentes umbrales. El intervalo verde tiene como límite superior el valor óptimo de puntuación en el indicador (umbral máximo) y como límite inferior el valor que representa el logro del objetivo. Los intervalos amarillo, naranja y rojo indican una distancia creciente para lograr el ODS 10. El intervalo rojo tiene como límite inferior el mismo que se ha utilizado para la normalización (el percentil 2,5 en la mayoría de los casos).

Para definir los umbrales intermedios, que marcan la separación entre el valor verde y amarillo y el valor rojo y naranja, se han priorizado los umbrales utilizados en el informe

de REDS y la existencia de criterios a nivel nacional (Sánchez de Madariaga et al., 2018) o internacional (Lafortune et al., 2018). Cuando estos criterios no existen se han utilizado criterios estadísticos (principalmente la media más o menos la desviación estándar) que varían según la distribución de los datos.

Por último, para asignar los colores verde, amarillo, naranja y rojo a cada uno de los municipios, se ha reescalado cada uno de los 7 indicadores de 0 a 3, donde 0 corresponde al límite inferior, 1 al valor del umbral entre rojo y naranja (“umbral rojo”), 2 al valor del umbral entre amarillo y verde (“umbral verde”), y 3 al límite superior. El umbral entre naranja y amarillo corresponde al valor medio entre los umbrales rojo y verde (1,5). Cada intervalo entre 0 y 3 es continuo. El promedio de los valores reescalados de todos los indicadores han determinado el nivel de desarrollo para el ODS 10.

Para más detalle de los umbrales verdes y rojos que se han utilizado para cada indicador se puede consultar el Anexo I.

3.3.4 Estadísticos descriptivos

Para evaluar la situación de los municipios en el ODS 10 se ha calculado la media, desviación típica, mínimo, máximo y número de casos en cada uno de los indicadores y para el índice global del ODS 10. Estos estadísticos se han calculado tanto para el conjunto de los 81 municipios como para cada uno de los niveles de desarrollo (verde, amarillo, naranja y rojo).

3.3.5 Análisis de la contribución de cada indicador al índice del ODS 10

Para analizar la contribución de cada indicador al índice que evalúa el ODS 10 se han realizado análisis de correlación de Pearson entre los indicadores que lo componen y el índice.

3.3.6 Comparaciones entre municipios

Para analizar si las diferencias entre grupos de municipios son significativas en los indicadores analizados se han llevado a cabo análisis de comparaciones de medias mediante ANOVA de un factor para los 7 indicadores que componen el índice del ODS 10 y la puntuación global en el mismo, utilizando como variables de agrupación el nivel de desarrollo, el tamaño de la población (tres grupos) y las áreas geográficas. También se han llevado a cabo análisis *post hoc* de Tukey para identificar los grupos con medias significativamente diferentes. En el caso de variables que no cumplen el supuesto de homocedasticidad se ha aplicado la prueba de Welch y los análisis *post hoc* de Games y Howell (Pardo y San Martín, 2010).

3.3.7 Análisis de la evolución temporal del ODS 10

Para evaluar la evolución del índice del ODS 10 y de los indicadores que lo componen se han comparado los datos correspondientes al informe “Los municipios de la Comunidad

de Madrid y la Agenda 2030” (Sisto y Benayas, 2021) con los datos utilizados en el presente estudio, excepto para el Índice Atkinson y el indicador de concentración de la riqueza por no disponer de datos más actuales. Para analizar las diferencias entre ambas series de datos se ha realizado una Prueba T de medidas repetidas. En la Tabla 3 se muestran los años de referencia utilizados para analizar la evolución temporal.

Tabla 3. Años de referencia de los datos utilizados para analizar la evolución temporal. Se ha denominado “Informe 2021” al informe de Sisto y Benayas (2021) e “Informe 2023” al presente estudio.

Año de referencia		
	Informe 2021	Informe 2023
Población por debajo del umbral de pobreza	2017	2020
Índice de Atkinson	2016	2016
Integración laboral de extranjeros	2019	2021
Índice de Gini	2017	2020
Índice de dependencia	2018	2021
Renta mediana	2017	2020
Concentración de la riqueza	2016	2016

4 Resultados

4.1 Indicadores seleccionados para medir la situación de los municipios en el ODS 10. Análisis descriptivo.

En esta sección se describen los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores seleccionados.

4.1.1 Población por debajo del umbral de pobreza

En la Tabla 4 se muestra el número de municipios incluidos en cada nivel de desarrollo para este indicador, así como la puntuación media, mínima y máxima, y la desviación típica para cada uno de los niveles y para el conjunto de los 81 municipios. La mayor parte de los municipios se encuentran en el nivel amarillo (49%) y en el verde (40%), mientras que solo el 11% se encuentra en el nivel naranja. Ningún municipio se encuentra en el nivel rojo. El porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza oscila desde 4,7% al 21,2% con una media de 11,74%. Las diferencias entre las medias de los 3 niveles son significativas ($p < 0,001$).

Tabla 4. Indicador: población por debajo del umbral de pobreza. Estadísticos descriptivos

Nivel de desarrollo	Media	Desviación típica	Mínimo	Máximo	N
Verde	8,51	1,59	4,7	10,2	32
Amarillo	12,83	1,54	10,4	15,8	40
Naranja	18,39	1,65	16,6	21,2	9
Todos	11,74	3,49	4,7	21,2	81

4.1.2 Índice de Atkinson

En la Tabla 5 se muestra el número de municipios incluidos en cada nivel de desarrollo para el índice de Atkinson, así como la puntuación media, mínima y máxima, y la desviación típica para cada uno de los niveles y para 80 de los municipios analizados. La mayor parte de los municipios se encuentran en el nivel amarillo (77%) con una media de 0,2 y valores del índice que van desde 0,14 a 0,31. Solo 2 y 4 municipios se encuentran en el nivel rojo y verde respectivamente. Las diferencias entre los 4 niveles de desarrollo son significativas ($p < 0,001$).

Tabla 5. Indicador: Índice de Atkinson. Estadísticos descriptivos

Nivel de desarrollo	Media	Desviación típica	Mínimo	Máximo	N
Verde	0,10	0,01	0,09	0,11	4
Amarillo	0,20	0,05	0,14	0,31	62
Naranja	0,37	0,04	0,32	0,45	12
Rojo	0,57	0,01	0,57	0,58	2
Todos	0,23	0,10	0,09	0,58	80

4.1.3 Integración laboral de extranjeros

En la Tabla 6 se muestra el número de municipios incluidos en cada nivel de desarrollo para el indicador integración laboral de extranjeros, así como la puntuación media, mínima y máxima, y la desviación típica para cada uno de los niveles y para el conjunto de los 81 municipios. La mayor parte de los municipios (79) se encuentran repartidos entre los niveles verde (31%), amarillo (38%) y naranja (28%). Los valores del indicador van desde el 21,38% al 61,56%, con una media de 43,05% de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en relación con el número de extranjeros censados. Las diferencias entre las medias de los diferentes niveles son significativas ($p < 0,001$).

Tabla 6. Indicador: Integración laboral de extranjeros. Estadísticos descriptivos

Nivel de desarrollo	Media	Desviación típica	Mínimo	Máximo	N
Verde	51,22	3,80	47,28	61,56	25
Amarillo	43,44	2,32	39,39	47,16	31
Naranja	35,24	2,03	29,85	37,98	23
Rojo	24,84	4,90	21,38	28,31	2
Todos	43,05	7,39	21,38	61,56	81

4.1.4 Índice de Gini

En la Tabla 7 se muestra el número de municipios incluidos en cada nivel de desarrollo para el índice de Gini, así como la puntuación media, mínima y máxima, y la desviación típica para cada uno de los niveles y para el conjunto de los 81 municipios. Los 81 municipios se encuentran repartidos entre los niveles amarillo (37%), naranja (33%) y rojo (30%). Ninguno de los municipios se encuentra en el nivel verde. Los valores del índice van desde 27,5 hasta 42,5 con una media de 31,62. El nivel rojo tiene una desviación típica mayor que los niveles amarillo y naranja. Las diferencias entre las medias de los diferentes niveles son significativas ($p < 0,001$).

Tabla 7. Indicador: Índice de Gini. Estadísticos descriptivos

Nivel de desarrollo	Media	Desviación típica	Mínimo	Máximo	N
	28,69	0,65	27,5	29,7	30
	31,58	0,88	30,0	32,8	27
	35,32	2,36	33,1	42,5	24
Todos	31,62	3,05	27,5	42,5	81

4.1.5 Índice de dependencia

En la Tabla 8 se muestra el número de municipios incluidos en cada nivel de desarrollo para el índice de dependencia, así como la puntuación media, mínima y máxima, y la desviación típica para cada uno de los niveles y para el conjunto de los 81 municipios. La mayoría de los municipios se encuentran en el nivel verde (37%) y amarillo (33%) mientras que solo el 10% de los municipios se encuentran en el nivel rojo. Este nivel es además el que mayor desviación típica tiene seguido del nivel verde. Las diferencias entre las medias de los diferentes niveles son significativas ($p < 0,001$).

Tabla 8. Indicador: Índice de dependencia. Estadísticos descriptivos

Nivel de desarrollo	Media	Desviación típica	Mínimo	Máximo	N
	40,80	3,70	28,77	44,78	30
	47,49	1,14	45,45	49,28	27
	52,42	1,54	50,76	55,15	16
	64,24	5,48	56,98	74,52	8
Todos	47,64	7,62	28,77	74,52	81

4.1.6 Renta mediana

En la Tabla 9 se muestra el número de municipios incluidos en cada nivel de desarrollo para la renta mediana, así como la puntuación media, mínima y máxima, y la desviación

típica para cada uno de los niveles y para el conjunto de los 81 municipios. La mayoría de los municipios (69%) se encuentran en los niveles intermedios. El nivel verde es el que tiene mayor desviación típica, con valores que van desde los 19.950 € a los 31.850€, mientras que el nivel rojo es el que tiene menor desviación típica. Las diferencias entre las medias de los cuatro niveles son significativas ($p < 0,001$).

Tabla 9. Indicador: Renta mediana. Estadísticos descriptivos

Nivel de desarrollo	Media	Desviación típica	Mínimo	Máximo	N
	25.783	3.672	19.950	31.850	12
	19.889	1.815	17.850	23.450	23
	17.892	1.261	15.750	19.950	33
	15.050	808	14.350	16.450	13
Todos	19.172	3.692	14.350	31.850	81

4.1.7 Concentración de la riqueza

En la Tabla 10 se muestra el número de municipios incluidos en cada nivel de desarrollo para el indicador concentración de la riqueza, así como la puntuación media, mínima y máxima, y la desviación típica para cada uno de los niveles y para el conjunto de los 81 municipios. Como puede verse en Tabla 10 el 27% de los municipios se encuentran en el nivel verde o de menor concentración de la renta en el 1% de la población, el 27% en el nivel amarillo y el 31% en el nivel rojo o el de mayor concentración de la renta en el 1% de la población. El nivel rojo tiene una desviación típica bastante mayor que los otros niveles con cifras que van desde el 14,29% al 39,84% de la renta local concentrada en el 1% de la población. Las diferencias entre las medias de los diferentes niveles son significativas ($p < 0,001$).

Tabla 10. Indicador: Concentración de la riqueza. Estadísticos descriptivos

Nivel de desarrollo	Media	Desviación típica	Mínimo	Máximo	N
	5,77	0,62	4,69	6,65	22
	8,92	0,99	7,22	10,24	22
	12,03	1,30	10,62	13,99	12
	19,92	6,00	14,29	39,84	25
Todos	11,92	6,65	4,69	39,84	81

En el Anexo II se puede consultar el nivel de desarrollo en el que se encuentra cada uno de los municipios para cada indicador y en relación al ODS 10.

4.2 Composición del índice del ODS 10

4.2.1 Correlaciones entre los indicadores y el índice del ODS 10

En la Tabla 11 se muestran los resultados de los análisis de correlación entre el índice del ODS 10 y los indicadores que lo componen. Todos los indicadores tienen una correlación significativa con el índice del ODS 10. La correlación es positiva para los indicadores integración laboral de extranjeros y renta mediana, y es negativa para la población por debajo del umbral de pobreza, el índice de Atkinson, el índice de Gini, el índice de dependencia y la concentración de la riqueza. Los indicadores que mayormente contribuyen al índice del ODS 10 son la población por debajo del umbral de pobreza, la concentración de la riqueza y la integración laboral de extranjeros. Los que menos contribuyen son el índice de dependencia y la renta mediana, seguidos del índice de Gini y el índice de Atkinson.

Por otro lado, algunos de los indicadores que componen el índice del ODS 10 también presentan correlaciones significativas entre sí. Tal es el caso de la integración laboral de extranjeros, que presenta una correlación negativa significativa con la población por debajo del umbral de pobreza; el índice de Gini, que correlaciona positivamente con el índice de Atkinson; la renta mediana, que tiene una correlación negativa con la población por debajo del umbral de pobreza y positiva con la integración laboral de extranjeros, el índice de Gini y el índice de dependencia; y la concentración de la riqueza, que presenta una correlación positiva significativa con el índice de Gini.

Tabla 11. Coeficientes de correlación de Pearson entre el ODS 10 y sus indicadores.

Matriz de correlaciones								
	Población por debajo del umbral de pobreza	Índice de Atkinson	Integración laboral de extranjeros	Índice de Gini	Índice de dependencia	Renta mediana	Concentración de la riqueza	ODS 10
Población por debajo del umbral de pobreza	1							
Índice de Atkinson	0,02	1						
Integración laboral de extranjeros	-0,57**	-0,05	1					
Índice de Gini	-0,04	0,37**	0,13	1				
Índice de dependencia	-0,16	0,04	0,17	0,07	1			
Renta mediana	-0,80**	0,10	0,48**	0,46**	0,22*	1		
Concentración de la riqueza	0,05	0,16	-0,11	0,51**	0,00	0,16	1	
ODS 10	-0,61**	-0,39**	0,47**	-0,35**	-0,29**	0,34**	-0,56**	1

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05.
 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01.

4.2.2 Situación de los municipios en el ODS 10 considerando el conjunto de indicadores.

Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado de metodología se ha calculado el índice para evaluar la situación de los municipios en relación con el ODS 10 mediante la puntuación media del conjunto de indicadores seleccionados para medir la reducción de la desigualdad según la metodología de Sisto y Benayas (2021). En la Tabla 12 se muestra el número de municipios incluidos en cada nivel de desarrollo del ODS 10 según el índice, así como la puntuación media, mínima y máxima, y la desviación típica para cada uno de los niveles y el conjunto de los 81 municipios. La mayoría de los municipios se encuentran en los niveles intermedios (65% en el nivel amarillo y 28% en el naranja). En los niveles verde y rojo solo se encuentran 3 y 2 municipios respectivamente. Las diferencias entre las medias de los diferentes niveles son significativas ($p < 0,001$).

Tabla 12. Índice del ODS 10. Estadísticos descriptivos

Desarrollo ODS 10	Media	Desviación típica	Mínimo	Máximo	N
	69,77	3,14	67,78	73,38	3
	60,21	4,92	50,74	69,11	53
	44,68	4,72	31,80	50,22	23
	31,05	2,19	29,51	32,60	2
Todos	55,44	9,65	29,51	73,38	81

4.3 Comparación de la situación entre municipios en cada uno de los indicadores analizados en función de su tamaño

El análisis ANOVA realizado para comparar si existen diferencias significativas entre municipios de diferente tamaño para el indicador **población por debajo del umbral de pobreza** indica que hay diferencias significativas ($F = 8,779$; $p < 0,001$). La Figura 2 muestra las diferencias entre los tres grupos de población. Concretamente los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes tienen un porcentaje mayor de población por debajo del umbral de pobreza (13,7% de media) que los municipios de entre 10.000 y 60.000 habitantes ($p < 0,001$; 10,5% de media) y los de más de 60.000 habitantes ($p = 0,012$; 10,9%).

Figura 2. Indicador: población por debajo del umbral de pobreza. Comparación de resultados en función del tamaño de los municipios.

El indicador **integración laboral de extranjeros** presenta diferencias significativas entre los municipios según su tamaño ($F = 14,459$; $p < 0,001$). La Figura 3 muestra las diferencias entre los grupos de población. Los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, con una media de 38,8% de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral respecto al total de extranjeros censados, tienen menor integración laboral de extranjeros que los municipios de entre 10.000 y 60.000 habitantes ($p = 0,011$; 43,6% de media) y los municipios de más de 60.000 habitantes ($p < 0,001$; 49,0%). Los municipios de entre 10.000 y 60.000 habitantes y de más de 60.000 también tienen diferencias significativas ($p = 0,015$).

Figura 3. Indicador: integración laboral de extranjeros. Comparación de resultados en función del tamaño de los municipios.

Como se aprecia en la Figura 4, el indicador **renta mediana** presenta diferencias significativas entre los municipios en función del tamaño de su población ($F = 5,811$; $p = 0,004$). Los municipios con menor renta son los del grupo de entre 5.000 y 10.000 habitantes (17.453 € de media) y presenta diferencias significativas con el grupo de población de entre 10.000 y 60.000 habitantes ($p = 0,006$; 20.268 €) y los municipios de más de 60.000 habitantes ($p = 0,041$; 20.028 €). No existen diferencias significativas entre el grupo de 10.000-60.000 habitantes y de más de 60.000 ($p = 0,970$).

No se han encontrado diferencias significativas entre los diferentes grupos de población para el **índice Atkinson** ($F_W = 2,379$; $p = 0,104$), el **índice Gini** ($F_W = 0,216$; $p = 0,807$), el **índice de dependencia** ($F = 0,372$, $p = 0,691$), el indicador **concentración de la riqueza** ($F = 0,780$; $p = 0,463$) y el índice del **ODS 10** ($F = 2,844$; $p = 0,064$).

Figura 4. Indicador: renta mediana. Comparación de resultados en función del tamaño de los municipios.

4.4 Comparación de la situación entre los municipios en cada uno de los indicadores seleccionados según áreas geográficas

Las diferencias entre áreas geográficas para el indicador **población por debajo del umbral de pobreza** son significativas ($F = 5,672$; $p < 0,001$). El *cinturón metropolitano consolidado del Norte y Oeste* es el área con menor población por debajo del umbral de pobreza (7,9% de media) y presenta diferencias significativas con el *cinturón periférico zona sur (eje Chinchón-Aranjuez)* ($p < 0,001$; 16,3% de media), el *cinturón periférico zona Sureste* ($p = 0,002$; 13,8%), el *cinturón periférico zona Sur-Este (eje carretera A3)* ($p = 0,017$; 12,5%) y el *cinturón periférico Norte y Oeste* ($p = 0,023$; 12,2%). Las siguientes áreas geográficas con menor población por debajo del umbral de pobreza son el *cinturón periférico Corredor del Henares* (9,4% de media) y el *cinturón contiguo metropolitano del Norte y Oeste* (9,6%). El *cinturón periférico Corredor del Henares* tiene diferencias significativas con el *cinturón periférico zona sur (eje Chinchón-Aranjuez)* ($p = 0,001$) y el *cinturón metropolitano consolidado zona Sur* ($p = 0,022$), mientras que el *cinturón contiguo metropolitano del Norte y Oeste* solo tiene diferencias significativas con el *cinturón periférico zona sur (eje Chinchón-Aranjuez)* ($p = 0,005$). El *cinturón metropolitano zona Este* (10,6% de media) y el *cinturón metropolitano consolidado zona Sur* (11,9%) no presentan diferencias significativas con ninguna otra área geográfica.

La prueba de Welch para el **índice Atkinson** ($F_w = 4,493$; $p = 0,004$) y la prueba *post hoc* de Games y Howell ($p = 0,001$) muestran que hay diferencias significativas entre el *cinturón metropolitano consolidado zona Sur* (media de 0,16) y el *cinturón periférico Norte y Oeste* (0,27). No hay diferencias significativas entre el resto de las áreas geográficas.

El indicador **integración laboral de extranjeros** presenta diferencias significativas ($F = 6,203$; $p < 0,001$) para todas las áreas geográficas excepto para el *cinturón periférico*

Corredor del Henares (media de 41,9% de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral respecto al total de extranjeros censados). El *cinturón periférico zona Sureste* es el área geográfica con menor integración laboral de extranjeros (media de 35,7%) y presenta diferencias significativas con el *cinturón metropolitano zona Este* ($p < 0,001$; media de 51,8%), el *cinturón metropolitano consolidado del Norte y Oeste* ($p < 0,001$; 50,7%), el *cinturón metropolitano consolidado zona Sur* ($p = 0,013$; 50,0%), el *cinturón contiguo metropolitano del Norte y Oeste* ($p = 0,028$; 45,6%) y el *cinturón periférico Norte y Oeste* ($p = 0,043$; 42,8%). Las siguientes áreas geográficas con menor integración laboral de extranjeros son el *cinturón periférico zona Sur (eje Chinchón-Aranjuez)* (37,3% de media) y el *cinturón periférico zona Sur-Este (eje carretera A3)* (38,9%). Ambas presentan diferencias significativas con el *cinturón metropolitano consolidado del Norte y Oeste* y el *cinturón metropolitano zona Este* ($p < 0,05$).

La prueba de Welch para el **índice de Gini** indica que hay diferencias significativas entre las diferentes áreas geográficas ($F_w = 15,798$; $p < 0,001$). El área geográfica con mayor desigualdad económica media (36,7) según este índice es el *cinturón metropolitano consolidado del Norte y Oeste*; sin embargo, es el área con mayor varianza (27,9), lo que explicaría que no presente diferencias significativas con el resto de áreas geográficas ($p < 0,05$). Las siguientes áreas geográficas con un mayor índice de Gini medio son el *cinturón contiguo metropolitano del Norte y Oeste* (34,1) y el *cinturón periférico Norte y Oeste* (33,3). Ambas áreas tienen diferencias significativas con el resto de áreas geográficas excepto con el *cinturón metropolitano consolidado el Norte y Oeste* y el *cinturón periférico zona Sur-Este (eje carretera A3)*.

La prueba de Welch para el indicador **renta mediana** indica que hay diferencias significativas entre las diferentes áreas geográficas ($F_w = 7,375$; $p < 0,001$). El área geográfica con la media más alta de renta mediana (25.650 €) es el *cinturón metropolitano consolidado del Norte y Oeste* y presenta diferencias significativas con el *cinturón periférico zona Sur (eje Chinchón-Aranjuez)* ($p = 0,022$; 15.610 € de media), el *cinturón periférico zona Sur-Este (eje carretera A3)* ($p = 0,024$; 15.925 €), el *cinturón periférico zona Sureste* ($p = 0,044$; 17.277 €) y el *cinturón metropolitano consolidado zona Sur* ($p = 0,047$; 17.325 €). La segunda área geográfica con mayor renta mediana (de media) es el *cinturón contiguo metropolitano del Norte y Oeste* (22.650 €); sin embargo, al ser el área geográfica con la varianza más alta (25.386.666) no presenta diferencias significativas con ninguna otra área. El *cinturón periférico Norte y Oeste* tiene una renta mediana de 19.367 € de media y presenta diferencias significativas con el *cinturón periférico zona Sur (eje Chinchón-Aranjuez)* ($p = 0,001$) y el *cinturón periférico zona Sur-Este (eje carretera A3)* ($p = 0,032$). El *cinturón periférico Corredor del Henares* tiene una renta mediana de 19.180 € de media y presenta diferencias significativas con el *cinturón periférico zona Sur (eje Chinchón-Aranjuez)* ($p = 0,045$). La única área geográfica que no tiene diferencias significativas con otras áreas es el *cinturón metropolitano zona Este* (18.270 € de media).

También existen diferencias significativas entre áreas geográficas para el indicador **concentración de la riqueza** ($F_w = 5,316$, $p = 0,001$). El *cinturón metropolitano consolidado zona Sur* es el área geográfica con menor concentración de la renta local en el 1% más rico de la población (6,4% de media) y presenta diferencias significativas con el *cinturón periférico Norte y Oeste* ($p = 0,002$; 14,2% de media), el *cinturón contiguo metropolitano del Norte y Oeste* ($p = 0,026$; 11,6%) y el *cinturón periférico Corredor del Henares* ($p = 0,049$; 10,1%). Las siguientes áreas geográficas con menor concentración de la riqueza son el *cinturón periférico zona Sur (eje Chinchón-Aranjuez)* (7,8% de media) y el *cinturón metropolitano zona Este* (9,2%) pero no presentan diferencias significativas con ninguna área geográfica ($p < 0,05$). El *cinturón metropolitano consolidado del Norte y Oeste* (14,2% de media), el *cinturón periférico zona Sur-Este (eje carretera A3)* (14,0%) y el *cinturón periférico zona Sureste* (11,6%) son áreas con altas concentraciones de riqueza de media y con altas varianzas por lo que no presentan diferencias significativas con el resto de áreas geográficas ($p < 0,05$).

No existen diferencias significativas entre áreas geográficas para el **índice de dependencia** ($F = 0,287$; $p = 0,968$).

La prueba de Welch para el **índice del ODS 10**, que considera el conjunto de indicadores, no muestra diferencias significativas entre las áreas geográficas ($F_w = 1,685$; $p = 0,165$).

Los resultados por municipios para cada uno de los indicadores de reducción de desigualdad y para el índice del ODS 10 se muestran en la Figura 5 y en la 6 respectivamente.

Figura 5. Resultados por municipios en los indicadores que componen el índice del ODS 10

Figura 6. Puntuación de los municipios de la Comunidad de Madrid en el ODS 10.

4.5 Evolución de la situación de los municipios de la Comunidad de Madrid en el ODS 10

Los análisis de comparación de medias entre los valores de los indicadores seleccionados para medir la reducción de la desigualdad del informe de 2021 (Sixto y Benayas, 2021) y los datos analizados en el estudio presente (informe 2023) muestran que las diferencias son significativas para todos los indicadores analizados excepto para el índice del ODS 10 ($p < 0,01$). Para el indicador **población por debajo del umbral de pobreza** ($t = -12,92$; $p < 0,001$; Figura 7) y el **índice de Gini** ($t = -18,66$; $p < 0,001$;

Figura 8) los valores han disminuido, mientras que para la **integración laboral de extranjeros** ($t = 4,73$; $p < 0,001$;

Figura 9), el **índice de dependencia** ($t = 2,88$; $p = 0,005$; Figura 10) y la **renta mediana** ($t = 3,08$; $p = 0,003$; Figura 11) los valores han aumentado. Estos datos apuntan que ha habido una evolución favorable en todos los indicadores excepto para el índice de dependencia. Sin embargo, considerados conjuntamente en el índice del ODS 10 las diferencias nos son significativas entre 2021 y 2023. Esto puede ser debido a que dos de

los indicadores (índice Atkinson y concentración de la riqueza) no han podido ser actualizados.

Figura 7. Indicador: población por debajo del nivel de pobreza. Comparación de resultados entre 2021 y 2023

Figura 8. Indicador: índice de Gini. Comparación de resultados entre 2021 y 2023.

Figura 9. Indicador: integración laboral de extranjeros. Comparación de resultados entre 2021 y 2023.

Figura 10. Indicador: índice de dependencia. Comparación de resultados entre 2021 y 2023.

Figura 11. Indicador: renta mediana. Comparación de resultados entre 2021 y 2023.

5 Conclusiones

Los resultados de este informe muestran que existen desigualdades económicas dentro de los municipios de la Comunidad de Madrid, pero también entre los propios municipios. En algunos casos estas diferencias parecen estar relacionadas con el tamaño de la población y en otros con su localización geográfica. La gran mayoría de los municipios se encuentran en los niveles intermedios del ODS 10, principalmente en el amarillo, por lo que todavía queda un margen amplio de mejora.

El indicador con mejores resultados, con la mayoría de los municipios en el nivel verde y ninguno en el rojo, es la población por debajo del umbral de pobreza, seguido del índice de dependencia y la integración laboral de extranjeros con 30 y 25 municipios en el nivel verde respectivamente. Para el indicador renta mediana y el índice de Atkinson la mayoría de los municipios se encuentran en los niveles intermedios. Los indicadores con mayor proporción de municipios en el nivel rojo son el índice de Gini y la concentración de la riqueza. Cabe destacar además que para el índice de Gini no hay ningún municipio en el nivel verde. Por tanto, a nivel general, la mayoría de la población tiene unos ingresos mínimamente aceptables y una alta integración laboral de extranjeros, pero las diferencias de renta entre la población más rica y la más pobre son grandes.

Algunos de los indicadores del ODS 10 parecen estar relacionados con el tamaño de la población. Por ejemplo, en el caso de los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes hay más porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza, menor integración laboral de extranjeros y menor renta mediana que los municipios de más de 10.000 habitantes.

En cuanto a la localización geográfica de los municipios no existe un patrón definido para el índice del ODS 10 pero sí parece haber ciertas diferencias geográficas para algunos de los indicadores. Por ejemplo, parece que los municipios más cercanos a la capital tienen mejores resultados en los indicadores: población por debajo del umbral de pobreza e integración laboral de extranjeros, que los municipios más periféricos. Precisamente son estos últimos los de menor población por lo que una vez más se constata la relación de estos indicadores con el tamaño de la población. Aunque los resultados son diferentes para cada uno de los indicadores y hay que analizar caso por caso, por lo general parece ser que los municipios del Norte y Oeste y del Corredor del Henares tienen mayores niveles de renta que los municipios del Sur, pero también mayores desigualdades económicas y concentración de la riqueza en aquella población con mayores ingresos.

Aunque no se ha detectado una evolución temporal ni positiva ni negativa para el ODS 10 en su conjunto sí ha habido una evolución positiva para todos los indicadores que se han podido evaluar, excepto para el índice de dependencia. Los resultados de este último son los únicos que han empeorado.

Por último, los resultados de este estudio deben interpretarse teniendo en cuenta algunas limitaciones en la metodología empleada. En primer lugar, se han utilizado solo los 7 indicadores propuestos por Sisto y Benayas (2021) para evaluar la reducción de las desigualdades. Estos indicadores hacen referencia directa a algunas de las metas del ODS 10 pero, por lo general, no miden de forma suficiente la totalidad de las metas para las que los ayuntamientos tienen competencias. Por ejemplo, las metas 10.1, 10.3 y 10.5 (ver introducción) no están medidas por ningún indicador, mientras que el 10.2 solo está medido parcialmente, ya que no hay indicadores que midan la desigualdad por razones de edad, sexo, discapacidad, raza, etnia o religión. En el informe de Sisto y Benayas (2021) se mide el conjunto de los 17 ODS por lo que se decidió que cada indicador utilizado solo estuviera en un único ODS; sin embargo, algunos indicadores utilizados para medir otros ODS miden también la reducción de la desigualdad y podrían utilizarse para evaluar el ODS 10.

En segundo lugar, los indicadores utilizados son principalmente de carácter socioeconómico no estando representadas otras dimensiones de la desigualdad, como puede ser el acceso a servicios públicos y a determinadas infraestructuras.

En tercer lugar, se ha incluido un indicador, la renta mediana, que no mide directamente la desigualdad dentro de los municipios, pero puede ser indicador de desigualdad entre municipios. Según la metodología empleada se ha considerado que una mayor renta mediana es indicativa de reducción de la desigualdad. Los análisis de correlación muestran que este indicador está correlacionado positivamente con el índice de Gini, lo que significa que a mayor nivel de renta mayor desigualdad económica; sin embargo, tiene una correlación negativa con la población por debajo del umbral de pobreza y positiva con la integración laboral de extranjeros, lo que quiere decir que a mayor nivel de renta hay menos pobreza y hay mayor integración laboral de extranjeros. Por tanto, no está claro si la renta mediana indica mayor o menor desigualdad.

Como línea de investigación futura se propone desarrollar un nuevo índice que contenga un mayor número de indicadores que evalúen de forma integral las metas del ODS 10 y que refleje otras dimensiones de la desigualdad que no sean estrictamente socioeconómicas.

6 Referencias

Lafortune, G., Fuller, G., Moreno, J., Schmidt-Traub, G., & Kroll, C. (2018). *SDG Index and Dashboards. Detailed Methodological paper.*

<https://raw.githubusercontent.com/sdsna/2018GlobalIndex/master/2018GlobalIndexMethodology.pdf>

Navarro, C. (Dir.). (2019). *Gobiernos Locales ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Localización y estrategias de implantación en municipios de la Comunidad de Madrid.* Instituto de Derecho Local. Universidad Autónoma de Madrid.

<https://idluam.org/blog/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Policas-Publicas-ODS.pdf>

OECD y JRC. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide.* OECD Publications. <https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf>

Olías de Lima Gete, C. (Coord.). (2016). *Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. Análisis de los municipios por conglomerados.* Comunidad de Madrid. <http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015624-4.pdf>

ONU. (2022). *Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.*

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202022%20refinement_Spa.pdf

Pardo y San Martín. (2010) *Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud II.* Síntesis.

REDS. (2020). *Los Objetivos de desarrollo sostenible en 100 ciudades españolas (2ª edición).* <https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2021/12/2020-Informe-REDS-Los-ODS-en-100-ciudades-FULLWEB.pdf>

Sánchez de Madariaga, I., García López, J., & Sisto, R. (2018). *Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas.* Madrid: Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). <https://reds-sdsn.es/wp/wp-content/uploads/2018/10/Informe-ODS-en-100-ciudades-2018-I-Resumen-web.pdf>

Secretaría de Estado para la Agenda 2030 (Coord.). (2020). *Guía para la localización de la Agenda 2030.* <https://fundadeps.org/wp-content/uploads/2022/02/guia-localizacion-a2030.pdf>

Sisto, R., y Benayas, J. (2021). *Los municipios de la Comunidad de Madrid y la Agenda 2030. Diagnóstico sobre su grado de aplicación.* INAECU y REDS / SDSN-SPAIN. <https://www.inaecu.com/wp-content/uploads/2021/10/CAM-Index-2021-informe.pdf>

Anexo I: Umbrales utilizados para la normalización de los indicadores y para determinar el nivel de desarrollo de los municipios en los indicadores seleccionados

Nombre del indicador	Grupo de población	Umbral máximo	Umbral mínimo	Definición umbral máximo	Definición umbral mínimo	Umbral verde	Umbral rojo
Población por debajo del umbral de pobreza	Todos	7,76	30,07	Media de los 5 municipios con mejor rendimiento de la muestra	Percentil 2,5 de la referencia internacional	10,39	21,96
Índice de Atkinson	Todos	0	0,56	Criterio experto	Percentil 2,5 de la muestra	0,13	0,5
Integración laboral de extranjeros	Todos	69,47	24,05	Media de los 5 municipios con mejor rendimiento de la muestra	Percentil 2,5 de la referencia internacional	47,24	29,63
Índice de Gini	Todos	20	45,2	Criterio experto	Pero valor a nivel nacional	26,3	33,1
Índice de dependencia	Todos	37,01	60,23	Media de los 5 municipios con mejor rendimiento de la muestra	Percentil 2,5 de la referencia internacional	44,87	55,35
Renta mediana	> 60.000	25970	14350	Media de los 5 municipios con mejor rendimiento de la muestra	Pero valor	24639	15416
	10.000-60.000	27090	15050	Media de los 5 municipios con mejor rendimiento de la muestra	Pero valor	23927	16610
	5.000-10.000	21210	14350	Media de los 5 municipios con mejor rendimiento de la muestra	Pero valor	19798	15109
Concentración de la riqueza	Todos	4,75	18,23	Media de los 5 municipios con mejor rendimiento de la muestra	Percentil 2,5 de la referencia internacional	7,05	14,01

Anexo II: Nivel de desarrollo del ODS 10 por municipios

Municipio	ODS 10	Población por debajo del umbral de pobreza	Índice de Atkinson	Integración laboral de extranjeros	Índice de Gini	Índice de dependencia	Renta mediana	Concentración de la riqueza
Alcalá de Henares	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Green	Orange	Yellow
Alcobendas	Orange	Yellow	Orange	Green	Red	Green	Yellow	Red
Alcorcón	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Orange	Orange	Green
Algete	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Red	Green	Orange	Red
Alpedrete	Yellow	Green	Yellow	Green	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Aranjuez	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Yellow	Orange	Green
Arganda del Rey	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Red	Yellow
Arroyomolinos	Yellow	Green	Yellow	Orange	Yellow	Green	Yellow	Yellow
Becerril de la Sierra	Orange	Yellow	Orange	Orange	Red	Yellow	Yellow	Orange
Boadilla del Monte	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Orange	Green	Orange
Brunete	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Green	Orange	Red
Camarma de Esteruelas	Yellow	Green	Red	Orange	Yellow	Green	Yellow	Green
Campo Real	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Orange	Red
Cercedilla	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Chinchón	Red	Orange	Red	Yellow	Orange	Orange	Red	Orange
Ciempozuelos	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Red	Yellow
Cobeña	Yellow	Green	Orange	Yellow	Red	Yellow	Green	Yellow
Collado Mediano	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Red	Yellow	Yellow	Red
Collado Villalba	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Orange	Orange	Orange	Yellow
Colmenar de Oreja	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Green	Red	Green
Colmenar Viejo	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Orange	Green	Orange	Yellow
Colmenarejo	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Coslada	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Orange	Green
Cubas de la Sagra	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Green	Yellow	Green
Daganzo de Arriba	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
El Álamo	Orange	Orange	Yellow	Red	Orange	Orange	Red	Red
El Boalo	Yellow	Green	Yellow	Green	Orange	Yellow	Green	Red
El Escorial	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Green	Orange	Red
El Molar	Orange	Orange	Yellow	Orange	Red	Green	Red	Green
Fuenlabrada	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Orange	Green
Fuente el Saz de Jarama	Orange	Orange	Yellow	Yellow	Red	Green	Orange	Orange
Galapagar	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Red	Green	Orange	Yellow
Getafe	Yellow	Green	Yellow	Green	Orange	Yellow	Orange	Green
Griñón	Yellow	Green	Yellow	Orange	Orange	Green	Orange	Green
Guadalix de la Sierra	Orange	Yellow	Orange	Orange	Orange	Yellow	Orange	Yellow
Guadarrama	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Red
Hoyo de Manzanares	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Red	Green	Green	Yellow
Humanes de Madrid	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Green	Red	Green
Las Rozas de Madrid	Yellow	Green	White	Green	Red	Orange	Green	Red

Leganés	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Orange	Orange	Green
Loeches	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Orange
Madrid	Orange	Yellow	Yellow	Green	Red	Red	Orange	Red
Majadahonda	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Orange	Green	Red
Manzanares el Real	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Green
Meco	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Orange	Yellow
Mejorada del Campo	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Red	Red
Miraflores de la Sierra	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Red	Green	Orange	Red
Moraleja de Enmedio	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Green
Moralzarzal	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Orange	Green	Yellow	Yellow
Morata de Tajuña	Yellow	Orange	Green	Orange	Yellow	Yellow	Red	Green
Móstoles	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Green
Navalcarnero	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Green	Orange	Red
Nuevo Baztán	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Orange	Orange	Red
Paracuellos de Jarama	Yellow	Green	Yellow	Green	Orange	Red	Green	Yellow
Parla	Orange	Orange	Yellow	Orange	Orange	Yellow	Red	Yellow
Pedrezuela	Orange	Yellow	Green	Orange	Orange	Red	Yellow	Red
Pinto	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Orange	Green
Pozuelo de Alarcón	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Orange	Green	Red
Rivas-Vaciamadrid	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Red	Yellow	Yellow
San Agustín de Guadalix	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Red
San Fernando de Henares	Orange	Green	Yellow	Green	Yellow	Red	Orange	Red
San Lorenzo de El Escorial	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Red	Green	Orange	Red
San Martín de la Vega	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Orange	Green	Red	Green
San Martín de Valdeiglesias	Red	Orange	Yellow	Red	Orange	Yellow	Red	Red
San Sebastián de los Reyes	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Green	Yellow	Orange
Sevilla la Nueva	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Green	Yellow	Green
Soto del Real	Yellow	Green	Orange	Green	Orange	Yellow	Green	Orange
Torrejón de Ardoz	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Orange	Yellow
Torrejón de la Calzada	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Red
Torrelodones	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Yellow
Torres de la Alameda	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Orange
Tres Cantos	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Orange	Green	Orange
Valdemorillo	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Red	Red	Orange	Red
Valdemoro	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Orange	Orange	Green
Velilla de San Antonio	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Green
Villa del Prado	Orange	Orange	Yellow	Orange	Orange	Yellow	Red	Green
Villalbilla	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange
Villanueva de la Cañada	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Red	Orange	Yellow	Red
Villanueva del Pardillo	Yellow	Green	Yellow	Green	Red	Orange	Yellow	Yellow
Villarejo de Salvanes	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Green	Orange	Orange
Villaviciosa de Odón	Yellow	Green	Yellow	Orange	Red	Orange	Green	Orange

